

УДК 930.2

СЕРБСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Шахин Юрий Владимирович

доцент ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Аннотация: статья посвящена современным методологическим тенденциям в сербской исторической науке. Она характеризует тенденции к интеграции общественных наук и рефлексию междисциплинарных связей исторической науки с социологией, культурологией, историей искусства и массовыми коммуникациями.

Ключевые слова: методология истории, сербская историография, общественные науки, междисциплинарные связи.

SERBIAN HISTORICAL METHODOLOGY TOWARDS INTEGRATION OF SOCIAL SCIENCES

Shakhin Yuri Vladimirovich

Abstract: The article is devoted to modern methodological trends in Serbian historical science. It characterizes the trends towards the integration of social sciences and the reflection of the interdisciplinary connections of historical science with sociology, cultural studies, the history of art, and mass communications.

Keywords: historical methodology, Serbian historiography, social sciences, interdisciplinary relations.

Как отмечают многие ученые, одна из тенденций в развитии современного научного знания, включая общественные науки, – распространение междисциплинарного подхода [1, с. 136]. Общественные науки не только дифференцируются, но и сближаются, взаимопересекаются в своих методах и предметных полях. Отражением этих тенденций служит сборник «Методологические вызовы исторической науки», изданный недавно усилиями сербских историков. В сборнике были опубликованы статьи авторов из 14 стран на пяти языках, если считать сербский и хорватский за один язык. Изначальная задумка издателей подготовить тематическое издание по проблемам методологии не вполне удалась – значительная часть статей посвящена не методологии, а историографии, а некоторые даже обычным конкретно-историческим исследованиям. Тем не менее, в сборнике есть методологически интересные статьи.

Некоторые из них, как например, статья Д.Элезовича, отождествляют методологию истории с методами исторического исследования [2, с. 140-157]. Это традиционный для сербской историографии подход, который можно проследить и в специальной теоретической литературе [3, с. 7-8]. Но есть немало материалов, близких к принятому у нас пониманию методологии.

Первой в этом перечне идет статья М.Антоловича о понятии исторической культуры, выработанной в немецком обществоведении. Историческая культура – способ, которым прошлое присутствует в обществе и которым общество обходится с прошлым. Антолович особенно подчеркивает, что традиционная наука должна учитывать существование исторического знания в коммуникациях массовой культуры, и тем самым предлагает расширить предметное поле исторической науки, включив изучение современных общественных представлений о прошлом, чтобы достойно отвечать конкурирующим ненаучным нарративам о прошлом [4, с. 28]. История у него накладывается на социологию и культурологию.

М.Бешлин и М.Самарджич написали статью словно иллюстрирующую подход Антоловича на конкретном историографическом материале. Они исследовали происхождение ревизионистских националистических мифов в сербской историографии. Поскольку сербское общество пережило в 1990-е гг. тяжкую фрустрацию, на этой почве расцвело инструментально-националистическое обращение с прошлым и сформировалась соответствующая историческая парадигма, где прошлое выступает инструментом легитимизации националистических мифов, а история выполняет политико-идеологическую функцию [5, с. 60]. Исторический ревизионизм предстает в их статье как часть культуры памяти и дает отражение политической культуры общества, господствующих в нем политических ценностей [5, с. 62-63]. Методологической основой ревизионизма в Сербии является инкорпорация известных фактов в идеологию сербского национализма, а также замалчивание и оспаривание фактов, которые в эту концепцию не вписываются. Авторы делают вывод, что исторический ревизионизм в основном не опирается на исторические источники и их объективную интерпретацию, потому часть сербской историографии ориентирована неисторически [5, с. 71-72]. В такой трактовке историография оказывается не только обобщением знаний о прошлом, но и источником для анализа текущих процессов в массовом сознании и культуре, строительным материалом для социологии и культурологии.

Тот же социокультурный фактор применительно к источниковой базе исторической науки анализирует Ш.Растодер, взявшись прорецензировать сборник турецких документов по истории Черногории. Черногорская история под влиянием национал-романтизма XIX в. длительное время писалась с опорой на источники черногорского происхождения, а отношения с турками сводились исключительно к боевым действиям. Этот подход к изучению истории закреплялся и транслировался через художественную литературу [6, с. 316-317], т.е. вненаучные социокультурные факторы, и лишь в последние десятилетия намечился отход от этого шаблона.

А. Стаматович тоже продолжает эту линию. Он не использует термин историческая культура, а говорит о сознании общества, которое создается институциональными и внеинституциональными формами. Последние он связывает в первую очередь с ретрансляцией исторических знаний через СМИ, которая может иметь или хаотичный или организованный характер. Эти формы чреваты искажением исторической истины и даже сознательной манипуляцией [7, с. 364-370]. В качестве примера Стаматович разбирает фильм «Рождественское восстание», сознательно искажающий историю Черногории. Поднятая проблема и примененные им методы разоблачения манипуляции актуальны и для бывших республик СССР, где сплошь и рядом в СМИ происходят аналогичные вещи.

Некоторые авторы подошли к проблемам общности общественных наук другими путями. С.Вукадинович написал статью об общности истории и социологии. Указывая на их общность он отдельно остановился на такой синтетической дисциплине, как историческая социология. Для него это все-таки социологическая наука, которая от истории отличается тем, что устанавливает законы развития прошлых обществ [8, с. 432]. Но он забывает, что такая же задача стоит и перед исторической наукой. В результате историческая социология оказывается той же историей, только очищенной от эмпирического материала.

П.Драгоевич ставит вопрос о соотношении двух научных дисциплин истории и истории искусства – их предметных полях и методах исследования. Он приходит к выводу, что история дает истории искусства методы толкования источников и данные, а история искусства дает истории иллюстративный материал, дополняющий источники, и трактовку искусства для понимания духа эпохи. Произведения искусства могут быть равноправными источниками для написания истории, и в таком случае история использует данные и методы истории искусства

[9, с. 131]. Аналогичным образом, З.Делетич поднимает проблемы соотношения исторического и художественного в литературном тексте.

Имеются и статьи, выдержанные в типичном постмодернистском духе. Е.Милич пишет о постмодернистской теории познания, которая сводится к непознаваемости истории через текст, а И.Младенкович и Д.Каурин дали обзор понятия дискурса в западной науке. Они затронули лингвистику, психологию и отчасти социологию, однако прямого перехода к проблемам исторической науки так и не сделали.

Сборник плюралистичен не только по отношению к методологии, но и в плане идейно-политических взглядов авторов. Однако наиболее методологически насыщенные произведения демонстрируют общий курс сербской историографии на интеграцию истории в единое пространство с другими общественными науками (социологией, культурологией, историей искусства, теорией медиакommunikаций и т.д.) и тем самым возможные направления дальнейших междисциплинарных исследований.

Список использованных источников

1. Попова Т.Н. Дисциплинарный образ науки: подходы и понятия. – Одесса: Бондаренко М.А., 2019. – 392 с.

2. Elezović D. Metodological challenges of the research of historical sources of the early modern period // Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. – С. 139-160.

3. Танчић Д. Основе историјског метода. – Лепосавић-Београд: Институт за српску културу, 2012. – 163 с.

4. Антоловић М. Ка снажењу рационалног потенцијала историјске науке - хеуристички значај концепта историјске културе // Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. – С. 15-32.

5. Bešlin M., Samardžić M. Postfaktualna istorija: savremeni revizionistički izazovi istoriografskoj metodologiji u Srbiji // Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. – С. 57-76.

6. Стаматовић А. Један пример манипулисања у масмедијској историји – играна серија „Божјићни устанак“ на ТВ Црне Горе // Методолошки изазови

историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. - С. 361-382.

8. Vukadinović S. Metodološki izazovi komplementarnosti istorije i sociologije u proučavanju demografskih procesa // Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. – С. 429-438.

9. Драгојевић П. Историја уметности и историја // Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. – Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2018. - С. 117-138.

© Ю.В. Шахин, 2020